

TEXIKA YO'NALISHI TALABALARINING BILIM-KO'NIKALARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Abdullayeva Muxtasar Akmaljon qizi

(PhD) abdullayevamuxtasarxon91@gmail.com,

FDTU, Energetika muhandisligi kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17586922>

Texnika sohasining jadal rivojlanishi va ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi zamonaviy mutaxassislardan keng qamrovli nazariy bilim, amaliy ko'nikma hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini talab etadi. Shu bois, texnika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar zamonaviy texnologiyalarni chuqur o'zlashtirishi, texnik tafakkurni rivojlantirishi va muhandislik yondashuvini amaliyotda qo'llay olishi zarur.

Oliy ta'lim muassasalarida, har bir yo'nalish bitiruvchisini malakali kadr bo'lib yetishib chiqishi, maqsad qilib olinadi. Ertangi kun uchun qaysi yo'nalishdan mutaxassislar lozim bo'lsa, shu yo'nalishlar bo'yicha talaba – yoshlar o'qitilayotganligini hisobga oladigan bo'lsak, har bir yo'nalishning talabasi oldiga alohida vazifa, bilim-ko'nikmalariga talab qo'yiladi. Texnika yo'nalishi talabalarining bilim-ko'nikmalarining saviyasiga ko'ra, ishlab-chiqarish va iqtisodiyot o'sib boradi. (1-rasm)

1.5-rasm. Texnika yo'nalishi talabalarining bilim ko'nikmasiga qo'yiladigan talablar

Talabalarda texnika yo'nalishlari bo'yicha kasbiy fan mavzulari va mutaxassisliklari bo'yicha **mustaqil fikrlash** qobiliyatini shakllantirish va uni rivojlantirib borish, ta'lim jarayonlarining asosiy vazifalari sanaladi. Talaba taxsil olayotgan yo'nalishida umumkasbiy fanlaridan mustaqil fikr yuritishligi uchun avvalo, yo'nalishidagi texnika fanlariga qiziqishi lozim bo'ladi. Bilim-ko'nikma egallashga hohishi bor talabaga, fan mavzularini qiziqtirib tushuntirish, ta'lim beruvchini vazifasidir. Tegishli fanlardan mustaqil fikrlashga ega talabada bilimlar jamlanmasi to'planib boradi va mehnat faoliyati davomida olgan ko'nikmalaridan unumli foydalanishga erishadi. Mustaqil fikrlaydigan talaba muammoni boshqalarning ko'magisiz hal eta oladi va bu yuzasidan o'zining qat'iy xulosasiga ega bo'ladi.

Mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega har bir talabada **texnik tafakkur** shakllanadi. Mavzular bo'yicha har bir tushuncha ong orqali qabul qilinishini hisobga oladigan bo'lsak, tafakkuri yorqin talaba texnika sohasi bo'yicha bilimlarni tez anglaydigan va kerakli joyida mushohada qila oladigan bo'ladi.

Texnika sohasida o'z qiziqishi va texnik tafakkuri bilan tahsil oladigan talabada **ijodiy qobiliyatni** shakllantirsa bo'ladi. Talabaning o'z yo'nalishi bo'yicha ijodiy yondoshuvi va tadqiqotchilik faoliyati yangi texnika yutuqlarini yaratishda asos bo'lishi mumkin. Chunki, talaba mutaxassislik yo'nalishidagi texnik ishlanmalar bo'yicha ijod qilishi, izlanishi bu unda ijodkorlik faoliyatini shakllanishiga sabab bo'ladi. Bu borada pedagogik jarayonlarda unutmazlik lozimki, ijodiy faoliyatni mahsuligina ijodkor mutaxassis bo'ladi.

Tahsil olayotgan texnika yo'nalishi doirasida ijodiy qobiliyatga ega talabalar albatta yangi **texnik ixtiro va yangiliklarni o'z vaqtida o'zlashtira oladigan** hususiyatga ega bo'ladi. Boisi, yangi texnik ixtiro va yutuqlarni o'rganib borish, kelgusi g'oyalar rivojiga sabab bo'ladi.

Talabani anglay olish, bajara olish kabi bir qator kompetentlik xususiyatlariga **tadqiqotli kompetensiyani** ham kiritamiz. Jumladan, ta'lim olayotgan texnik yo'nalishida yangiliklar va yutuqlaridan habardor har bir talabada, tadqiqotlik kompetensiyasini shakllanishiga, ko'maklashish lozim. Buning uchun talabaga pedagoglar tomonidan ilmiy izlanish va tadqiqotlar olib borish tushunchalari o'rgatiladi. Tadqiqotli kompetensiyaning boshlanishi o'rganish, kuzatish, tahlil qilish bilan bog'lanib, yangilari paydo bo'ladi. Bizga ma'lumki, yangi ixtiro va hattoki g'oya, eskilarini yoki mavjudlarini o'rganmay turib hosil qilinmaydi. Demak, texnika yo'nalishi talabalarida, tadqiqotli kompetensiyani uyg'onishiga harakat qilmoq lozim.

Texnika oliy o'quv yurtlarida o'qitilayotgan muhandislarning shaxsini shakllantirishning pedagogik jihatlari to'g'risida yozilgan monografiyada, zamonaviy muhandislarni tayyorlashda turli xil kompetensiyalarda yondoshuvni yanada rivojlantirish, masalan, axborot bilan ishlash kompetensiyasi va bu borada pedagogik sharoitlarni ahamiyati alohida qayd etilgan.

Texnik muhandis **texnika bilan ishlash qobiliyatiga** ega bo'lishining ahamiyati katta bo'ladi. Bitiruvchi kadr sifatida ish faoliyatini boshlagan vaqtdanoq ish ko'nikmalari, qurilmalar bilan ishlash qobiliyatiga ko'ra baholanadi. Shuning uchun ham, talaba o'quv davridan boshlaboq, texnika bilan ishlash xususiyatini o'zida shakllantirib borishi lozim bo'ladi.

Talabaning darslar davomida, amaliyot va hattoki ish faoliyati jarayonlarida ham tezkor, aniq, xulosa qila olishligi joizdir. Tinglab, ko'rish va shu kabi sezgi a'zolari qabul qilgan barcha fanlarga doir ma'lumotlar yuzasidan xulosa qabul qila olishi lozim. Qabul qilish xohishi va qobiliyati bor talabagina mavzu yuzasidan xulosa qila oladi. Demak, talaba mustaqil xulosa qila olish xususiyatini ham samarali tashkil etilgan ta'lim jarayonlarida shakllantiradi.

Texnika bilim yurtlarida yetishib chiqadigan har bir malakali kadrda kutiladigan asosiy sifatlardan biri bu - muhandislik ko'nikmasidir. Muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirish texnik mutaxassisliklar talabalar uchun o'quv jarayonining ustuvor vazifalaridan biriga aylanishi kerak. Ta'lim jarayonlarining boshidanoq talabalar oldiga aniq maqsadlar qo'yish, ularga kelajakdagi mas'uliyat va talabalarini tushuntirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ularning tanlagan kasbiga bo'lgan qiziqishini saqlab qolish kerak bo'ladi. O'quv jarayonida faol ishtirok etuvchi talabalar o'qituvchilar tomonidan zarur yordam va ko'rsatma olishlari kerak. Muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun amaliy mashg'ulotlarni imkon qadar real ishlab chiqarish sharoitlariga yaqinroq tashkil etish muhimdir. O'quvchilarni fanlar bo'yicha to'garak va mashg'ulotlarga jalb etish ham foydalidir. O'qish davrida talabalarga amaliyotchi muhandislar

bilan muloqot qilish imkoniyati berilishi kerak. Shundagina talaba ertangi kun uchun kerakli mutaxassis – muhandis ekanligini to‘g‘ri anglab yetadi va shunga oldindan intilib boradi. Ish joyiga ikki turdagi mutaxassis kelsayu, qay birini tanlashni ahamiyatiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, ya‘ni birinchi toifadagi talabaning bilim-ko‘nikmasida muhandislik qobilyati mavjud, u ish joyiga tez kirishib keta oladi. Ikkinchi toifadagi ishchi esa ish joyiga kelgan kundan boshlab avval ishga muhandislikka ko‘nikishni, qurilma va jihozlar bilan tanishish uchun ko‘makni talab qiladi. Ishlab chiqarish qay bir bitiruvchini ishchi sifatida qabul qilishi ochiq holda ko‘rinib turibdi.

Yuqoridagi texnika yo‘nalishi talabalarining bilim-ko‘nikmalariga qo‘yiladigan talablarni har biri o‘ta muhim va bir –biriga chambarchas bog‘liqdir. Dars mashg‘ulotlarida yetarlicha bilim-ko‘nikmani hosil qilib, rivojlanishida talaba va o‘qituvchining faollikdagi munosabati joizdir. Talabalarning fanlardan qiziqishi va harakatiga o‘qituvchining adolatli boshqaruvi, e‘tibori va yangi pedagogik g‘oyalarini kombinatsiyalab yuritishi albatta ijobiy natijalar keltiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. B. Elov, A. Dauletov, Y. Sucharitha, F. Khalilova, M. Latipova and M. Abdullayeva, "An Intelligent Traffic Management of Vehicles using Deep Learning Approach in Smart Cities," *2025 3rd International Conference on Integrated Circuits and Communication Systems (ICICACS)*, Raichur, India, 2025, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICICACS65178.2025.10967703.
2. Abdullaeva.M.A. (2022). IMPROVEMENT OF TRAINING OF SEMICONDUCTOR RELAY PROTECTION DEVICES BY NEW INTERACTIVE METHODS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 3(10), 28–33. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-03-10-05>
3. N. Akramova, S. Akhmedov, M. Mukhtorova, F. Nasretdinova, M. Abdullayeva and D. Dhabliya, "Leveraging Deep Learning for STEM Education in Higher Secondary Grades," *2025 World Skills Conference on Universal Data Analytics and Sciences (WorldSUAS)*, Indore, India, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/WorldSUAS66815.2025.11198997.
4. N. Abdullayeva, A. Gofurova, M. Abdullayeva and D. Dhabliya, "Designing AI-Enhanced Educational Games for Cognitive Skill Development," *2025 World Skills Conference on Universal Data Analytics and Sciences (WorldSUAS)*, Indore, India, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/WorldSUAS66815.2025.11199084.
5. Abdullayeva M. Development of new interactive methods suitable for teaching semiconductor relays //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 452. – C. 03015.
6. Muxtasar Abdullayeva, Texnika fanlarini samarali o‘zlashtirishda mustaqil ta’limning ahamiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi № 9 -son, 2023/12/15. 559-564